

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРАВА ЖЕНЩИН НА ОБРАЗОВАНИЕ

Алламуродова Мадинабону Дилмуроджон кизи

Студент факультета “Публичного права”, ТГЮУ

allamurodovam96@gmail.com, (97) 263 22 04

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7855031>

ARTICLE INFO

Received: 12th April 2023

Accepted: 21th April 2023

Online: 22th April 2023

KEY WORDS

Права женщин, правовая культура, международное право, гендерное равенство.

ABSTRACT

В данной статье рассматривается обеспечение прав женщин в обществе является социальной необходимостью в обеспечении приоритета правовой культуры, что женщины могут воспитывать детей с высокой правовой культурой только в обществе, где их права полностью гарантированы. Также упомянуты приоритеты реформ в сфере обеспечения прав женщин в нашей стране за последние годы.

В июле 2022 года принят указ Республики Узбекистан "Об утверждении нормативных правовых актов в сфере регулирования деятельности Государственного комитета Республики Узбекистан по делам семьи и женщин"¹[1].

Приоритетным в нашей стране является вопрос повышения правовой культуры женщин и защиты их законных прав и интересов. Потому что важно, чтобы женщины были вовлечены в правовую культуру, чтобы они имели свое место в семье, обществе, могли проявлять свои знания и потенциал, вносить свой вклад как в семью, так и на благо общества² [2].

Начиная с 2022/2023 учебного года, в целях поддержки системного повышения научного потенциала и квалификации женщин из государственного бюджета ежегодно выделяется не менее 2 трлн. сумов ресурсных средств для финансирования беспроцентных образовательных кредитов коммерческим банкам на определенный период, создаются условия для оплаты образовательных контрактов женщин, обучающихся в высших учебных заведениях и техникумах. [3]. Ежегодно из государственного бюджета выделяется не менее 200 млрд. сумов на безвозмездное финансирование контрактных выплат всем женщинам, обучающимся по программам магистратуры в государственных высших учебных заведениях [4].

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 5 марта 2021 года № ПП-5020 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы поддержки женщин, обеспечения их активного участия в жизни общества"

¹ <https://lex.uz/docs/6094893>

² <https://news.myseldon.com/ru/news/index/238348361>

реорганизация государственного целевого фонда поддержки женщин является одним из этапов проводимых реформ практическое выражение³.

Одним из основных элементов построения принципа равенства людей является достижение полного равенства между мужчинами и женщинами во всех сферах общественной жизни. Статья 46, признающая равенство мужчин и женщин, является полным отражением в Основном законе положений Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин [5].

Государство гарантирует женщинам и мужчинам равные права в осуществлении личных, политических, экономических, социальных и культурных прав.

Государство гарантирует женщинам и мужчинам равное участие в управлении общественными и государственными делами, избирательном процессе, равные права и возможности в области здравоохранения, образования, науки, культуры, труда и социальной защиты, а также в других сферах государственной и общественной жизни.

В целях достижения фактического равенства женщин и мужчин, расширения их участия во всех сферах жизни общества, устранения и предупреждения прямой и косвенной дискриминации по признаку пола государство принимает временные специальные меры по обеспечению реализации гендерной политики.

Правительство - Стороны Конвенции обязаны по закону поддерживать, отстаивать, поощрять и осуществлять это право женщин на равное обращение и без дискриминации, а также обеспечивать продвижение и развитие женщин для укрепления их положения в отношении фактического и юридического равенства с мужчинами". [6]. Во всех сферах общественной жизни и деятельности, таких как политика, экономика, право, идеология и культура, образование и научные исследования, гендер раскрывает социальную составляющую отношений между мужчинами и женщинами.

Таким образом, понятие пола представляет не только интересы женщин. Возможно, тот факт, что представители обоих полов смело идут к своим мечтам и целям, только способствует тому, что для повышения качества жизни необходимо предоставлять одинаковые возможности. Именно одно из требований развитого общества заключается в обеспечении равенства прав мужчин и женщин [7].

Для увеличения представительства женщин в парламенте предусмотрена 30-процентная квота для женщин-кандидатов в Законодательное собрание. По данным Центральной избирательной комиссии от 25 января 2021 года, около 29% членов обеих палат Олий Мажлиса составляют женщины (1-таблица).

	женщины, шт	процент, %
Депутаты нижней палаты парламента	48	33
в Сенате	23	23,7

1-таблица

В настоящее время из более чем 95 тысяч государственных служащих, работающих в системе государственной, гражданской службы нашей страны, 21%

³ <https://lex.uz/docs/-5320582>

составляют женщины. 10% из них работают на руководящих должностях. Высшие должности занимают Председатель Сената Олий Мажлиса, заместитель главы Администрации Президента Республики Узбекистан, заместитель советника Президента Республики Узбекистан, министр, 4 заместителя министра и 5 хокимов.

Согласно индексу женской власти 2020 года (women's Power Index), сегодня женщины возглавляют государства (правительства) в 21 из 193 стран-членов ООН [8].

С 2022/2023 учебного года направят не менее 1,8 трлн сумов банкам для выдачи беспроцентных кредитов на оплату образовательных контрактов женщин.

Еще выделяется сумма из госбюджета на финансирование контрактных платежей всех женщин, обучающихся в магистратуре.

Областные хокимияты также будут финансировать на безвозвратной основе образовательные контракты 2 100 студенток из социально нуждающихся семей, сирот или оставшихся без попечения родителей. Выплаты будут производиться за счет дополнительных источников местных бюджетов [9].

Конечной целью проводимых в рамках правительства реформ по защите прав женщин в Республике Узбекистан, созданию равных возможностей и условий наравне с мужчинами, предоставлению им в этом отношении определенных льгот, усилиям по обеспечению гендерного равенства, улучшению социально-экономического положения женщин является дальнейшее повышение правовой культуры женщин в обществе и, на этой основе, повышение их благосостояния, направленная на решение проблем, связанных с жизнью женщин, повышение их социального статуса и активности в жизни общества.

References:

1. <https://lex.uz/docs/6094893>
2. Saydivaliyeva X.X. "Mahalla va oila" ilmiy-tadqiqot instituti bo'lim boshlig'i, Yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
3. <https://lex.uz/ru/docs/5899500>
4. О мерах по дальнейшему ускорению работы по системной поддержке семьи и женщин. №УП-87 07.03.2022г
5. Джолдасова С/, Главный научный сотрудник ИМДЗ.
6. Республика Узбекистан присоединилась к данной Конвенции в соответствии с Постановлением Олий Мажлиса Республики Узбекистан 06.05.1995 № 87-І. Вступила в силу для Республики Узбекистан с 18 августа 1995 года.
7. <http://hrlibrary.umn.edu/russian/gencomm/Rgeneral25.html>
8. F.Muxitdinova TDYUU professori, Yangilanayotga O'zbekistonda gender tenglikning huquqiy asoslari, 12.06.2020
9. <https://yuz.uz/uz/news/yangilanayotgan-ozbekistonda-gender-tenglikning-huquqiy-asoslari>
10. Nargiza Muxtorova, Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi etakchi inspektori, Davlat xizmatida gender tenglik qanday ta'minlanadi?
11. <https://yuz.uz/uz/news/davlat-xizmatida-gender-tenglik-qanday-taminlanadi>
12. <https://uz.sputniknews.ru/20220310/utverjdjena-programma-podderjki-devushek-i-jenschin-chto-v-nee-voydet-23234028.html>